

Cadernos FGV DIRETORIO

Educação e Direito - Volume 10 - 2014

Tema: A Formação da Advocacia Contemporânea

Pedro Rubim Borges Fortes (Org.)

Bryant G. Garth

Caio Henrique Yoshikawa

Carlos Portugal Gouvêa

Cássio Cavalli

Christopher Decker

Felipe Dutra Asensi

João Paulo da Silveira Ribeiro

José Garcez Ghirardi

Luciano Benetti Timm

Luiz Guilherme Migliora

Nadia de Araujo

Otto Lobo

Pedro Belchior Costa

Rogelio Pérez Perdomo

Sergio Gusmão Suchodolski

Sidnei Beneti

 FGV DIREITO RIO

Cadernos FGV DIRETORIO

Educação e Direito - V. 10 - Rio de Janeiro - 2014

APRESENTAÇÃO

Pedro Rubim Borges Fortes

INTRODUÇÃO

Pedro Rubim Borges Fortes

AS PROFISSÕES JURÍDICAS NO SÉCULO XXI: GLOBALIZAÇÃO, A REFORMA DA EDUCAÇÃO JURÍDICA, DESIGUALDADE E IMPÉRIO
Bryant G. Garth

ADVOGADOS E A EDUCAÇÃO JURÍDICA NA AMÉRICA LATINA
ALGUMAS TENDÊNCIAS, CONJECTURAS E QUESTÕES
Rogelio Pérez Perdomo

DE UM JUIZ AOS NOVOS ADVOGADOS CONTEMPORÂNEOS
Sidnei Beneti

O MERCADO DA ADVOCACIA EM UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO
José Garcez Ghirardi

UM EXPERIMENTO INGLÊS: A REGULAÇÃO DAS PROFISSÕES JURÍDICAS NA INGLATERRA E NO PAÍS DE GALES
Christopher Decker

O PERFIL DO ADVOGADO EMPRESARIAL CONTEMPORÂNEO: ENTRE O ARQUITETO INSTITUCIONAL E O EMPREENDEDOR JURÍDICO
Carlos Portugal Gouvêa e Caio Henrique Yoshikawa

ADVOCACIA CONTEMPORÂNEA E SUA INTERNACIONALIZAÇÃO: O CENÁRIO PARA NOSSOS ACADÊMICOS DE DIREITO
Nadia de Araujo e Luciano Benetti Timm

OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS FORA DA ADVOCACIA TRADICIONAL
Sergio Gusmão Suchodolski

PRECISAMOS DE MARKETING JURÍDICO (OU NÃO?)
Felipe Dutra Asensi

ADVOCACIA CONTEMPORÂNEA E EMPREENDEDORISMO
Otto Lobo

O ADVOGADO CONTEMPORÂNEO E A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO
Cássio Cavalli

ADVOCACIA CONTEMPORÂNEA EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Pedro Belchior Costa

ADVOCACIA CONTEMPORÂNEA E PERSPECTIVA CRÍTICA
Pedro Rubim Borges Fortes

ADVOCACIA CONTEMPORÂNEA, POLÍTICA E OPINIÃO PÚBLICA
João Paulo da Silveira Ribeiro

CARTA A UM JOVEM ADVOGADO
Luiz Guilherme Migliora

 FGV DIREITO RIO

O PERFIL DO ADVOGADO EMPRESARIAL CONTEMPORÂNEO: ENTRE O ARQUITETO INSTITUCIONAL E O EMPREENDEDOR JURÍDICO¹

CARLOS PORTUGAL GOUVEA²

CAIO HENRIQUE YOSHIKAWA³

1. Introdução

O presente artigo pretende traçar as principais características do advogado empresarial contemporâneo. Tem como ponto de partida os modelos de organização empresarial da advocacia e suas transformações em decorrência da crise financeira de 2008. Ao final da análise será apresentado um esboço do perfil do advogado empresarial com base na realidade econômica contemporânea e na organização profissional da advocacia frente às demandas por mudança. Para tanto, o texto está dividido nas seguintes partes: (i) introdução, com a contextualização econômica da advocacia; (ii) modelos de organização da advocacia empresarial; (iii) formação jurídica do advogado contemporâneo; (iv) discussão sobre o papel desempenhado pela reputação individual e empresarial na advocacia contemporânea; e, por fim, (v) conclusão com esboço dos

1 Os autores são gratos aos comentários de Mariana Pargendler, Raquel de Mattos Pimenta e Luis Eduardo Al-Contar.

2 Professor de Direito Comercial da Universidade de São Paulo (USP) e Doutor em Direito pela Universidade de Harvard (S.J.D., 2008). Foi bolsista da Comissão Fulbright para os programas de Mestrado e Doutorado na Faculdade de Direito de Harvard e foi assistente de ensino na Faculdade de Direito de Harvard e no Departamento de Ciência Política da Universidade de Harvard. É pesquisador visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Stanford. É presidente da Associação de Bolsistas da Comissão Fulbright no Brasil, diretor acadêmico da Associação de Antigos Alunos da Faculdade de Direito de Harvard. É sócio fundador de Portugal Gouvêa Advogados — PGLaw, escritório especializado em governança corporativa, e admitido como advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo e pela Corte Suprema do Estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Membro da Comissão de Mercado de Capitais e Governança Corporativa da OAB-SP e da Comissão Jurídica do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É Conselheiro Titular do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Atualmente, coordena o Grupo Direito e Pobreza, o Centro de Estudos Legais Asiáticos e o Grupo de Estudos de Governança Tributária da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É membro fundador da Conectas Direitos Humanos e do Instituto Sou da Paz. E-mail: carlos.gouvea@pglaw.com.br.

3 Advogado de Levy & Salomão Advogados em São Paulo, nas áreas de Direito Bancário, Societário e Mercado de Capitais. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (2012) e Mestrando em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Coordenador do Centro de Estudos Legais Asiáticos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E-mail: caio.yoshikawa@usp.br.

diversos perfis do advogado contemporâneo, variando entre dois arquétipos: o do arquiteto de instituições e o do empreendedor jurídico.

O contexto no qual o presente artigo se situa é bastante específico: a crise financeira, iniciada em 2008 no mercado norte-americano, que gerou consequências imediatas em todo o mundo e que estão sendo sentidas em outras partes do globo somente agora, quase cinco anos depois.

Muitas analogias foram feitas para tentar explicar os efeitos da crise dentro de um espectro que variou da comparação com os *tsunamis*, ondas gigantes geradas por variações sísmológicas no fundo do oceano, a suaves marolas, típicas dos mares em dias calmos. Determinadas características da crise de 2008 dificultavam sua apreciação no momento em que ela estava ocorrendo. Esta foi a primeira crise econômica que teve origem nos países centrais da economia capitalista desde a Grande Depressão, crise iniciada nos Estados Unidos em 1929 e encerrada apenas no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.⁴ As consequências daquela crise também foram de dimensões muito maiores do que se poderia acreditar em seu início. Por exemplo, na capa do *The New York Times* da quarta-feira, 20 de outubro de 1929, logo após os dias terríveis que ficaram conhecidos como a segunda e a terça-feira negras, figurava a manchete: “*Corrida no final do dia anima os corretores, banqueiros otimistas continuarão a ajudar*”.

Os efeitos da crise de 2008 perdurarão por décadas. Mas, diferentemente da Grande Depressão, sua origem não foi a organização do sistema produtivo e de consumo, o equilíbrio entre oferta e demanda. Foi, acima de tudo, uma crise jurídica, causada por determinados arranjos contratuais que se mantiveram como protagonistas do mercado financeiro até o estouro da crise, no momento da quebra do banco Lehman Brothers, em 15 de setembro de 2008. Estes instrumentos são denominados “derivativos”, por serem derivados de outros bens ou direitos. Os derivativos que tiveram papel central na crise, os “*credit default swaps*” e os “*collateralized debt obligations*”, também reconhecidos pelas siglas “CDSs” e “CDOs”, não eram conhecidos senão por alguns poucos escritórios de advocacia, bancos e fundos de investimento. Mesmo em tais instituições, estes instrumentos somente eram conhecidos em seus escritórios de Nova Iorque. A maior parte deles era proibida no mercado norte-americano até a reforma legal trazida pelo “*Commodities Futures Modernization Act of 2000*”, que desregulamentou em grande parte o uso dos derivativos nos Estados Unidos.

Assim, junto com os bancos e os fundos de investimento, os grandes escritórios internacionais de advocacia estavam no olho do furacão da crise de

4 As sucessivas crises do petróleo, de 1973 e 1979, apesar de terem afetado de forma mais grave em um primeiro momento as economias centrais, tiveram sua origem em conflitos no Oriente Médio, respectivamente a Guerra do Yom Kippur e a Revolução Islâmica do Irã.

2008, de modo que sócios responsáveis por áreas inteiras dedicadas à produção de derivativos tentavam explicar a outros sócios o que eram tais derivativos e por qual razão a reputação de suas empresas de advocacia estava em risco junto com seus antigos clientes. A própria assimetria de informação existente dentro dos escritórios de advocacia já evidenciava que levaria muito tempo para as consequências da crise serem perfeitamente conhecidas.

Para a advocacia internacional, a crise foi um verdadeiro divisor de águas, separando os escritórios de elite de Nova Iorque e Londres dos demais escritórios internacionais, que se tornaram prestadores de serviços massificados, repetitivos e de baixo valor agregado. Essa divisão entre os escritórios cindiu a própria profissão da advocacia, e a compreensão dessa segregação é o objeto do presente artigo nos próximos itens.

2. Organização da Advocacia Empresarial

2.1 Sistema Cravath

A origem da advocacia empresarial moderna remonta ao final do século XIX, quando Paul Cravath inaugurou um novo sistema. Naquela época, os escritórios de advocacia norte-americanos consistiam basicamente em uma reunião de advogados prestigiados que se associavam para se beneficiarem mutuamente da reputação em suas diversas áreas de especialização. Em tal modelo, os jovens advogados eram considerados aprendizes de advogados mais experientes e sua compensação era o privilégio de trabalhar com advogados de renome.

O sistema desenvolvido por Paul Cravath rompeu com este modelo clássico de exercício da advocacia. O “Sistema Cravath” inaugurou nova era para a prática da profissão jurídica, primeiramente nos Estados Unidos, depois reproduzida no mundo inteiro, até os dias de hoje. Ele representou a superação do personalismo característico da profissão jurídica e o nascimento do modelo institucional, no qual o escritório de advocacia não era mais visto apenas como um espaço físico dividido por advogados famosos, mas como organização cuja sobrevivência não estaria limitada aos seus fundadores.⁵

A primeira inovação e aspecto mais marcante do Sistema Cravath, foi a formação de plano de carreira para advogados, os quais passaram a ser denominados “associados”. Os “associados” deixavam de ser meros aprendizes e passavam a ser pessoas formadas pelo escritório para no futuro se tornarem sócios. Os associados seriam recrutados entre os alunos recém-graduados das melhores escolas de Direito e a eles era dado um salário. Evitava-se a chamada “contrata-

5 Sussman, Fern S. The Large Law Firm Structure — An Historic Opportunity. *Fordham Law Review*, Volume 56, Issue 6, p. 969.

ção lateral”, o recrutamento de advogados que não tinham desenvolvido suas carreiras dentro do próprio escritório. Os advogados passavam a prestar serviço de forma padronizada e especializada, conforme os modelos de contratos e outros instrumentos jurídicos desenvolvidos pelo próprio escritório em cada uma de suas áreas, dando aos clientes a certeza de receber sempre o mesmo nível de serviço, sem uma relação pessoal com os advogados que desenvolveriam o trabalho. A reputação não era mais do advogado, mas do escritório enquanto uma empresa e uma marca. Após determinado período, originalmente de seis anos, os sócios decidiam se elevariam o associado à categoria de sócio em área específica, à qual estaria vinculado. Caso contrário, ele era convidado a deixar o escritório, geralmente para trabalhar em uma das empresas clientes do próprio escritório.

Outro elemento essencial do Sistema Cravath estava relacionado com o modelo de remuneração. Os advogados e os sócios seriam remunerados de forma equitativa, conforme o desenvolvimento de suas carreiras, modelo denominado “*lockstep*”. Em sua concepção teórica, não existiria diferença de remuneração entre os advogados de uma mesma “classe”, considerando o número de anos do advogado no escritório. Por exemplo, entre advogados que estivessem no escritório há três anos, não haveria diferença de remuneração entre aqueles que trabalhassem mais horas ou que trouxessem mais clientes. Isto por que para os clientes não seria benéfico existir competição entre os membros do escritório; todos deveriam ser avaliados pela qualidade de seu trabalho e receber o mesmo pelo trabalho realizado. Para que tal modelo fosse mantido, era necessário que a remuneração fosse acima da média de mercado e que o escritório tivesse um mecanismo interno eficiente de avaliação do trabalho dos advogados.

A especialização do trabalho é característica do Sistema Cravath, muitas vezes pouco destacada ou até renegada. Em tese, no Sistema Cravath, o advogado deveria circular entre várias áreas para adquirir uma formação generalista, retardando a especialização. Mais do que um generalista, o advogado do Sistema Cravath é um especialista ilustrado, que exerceu a advocacia em várias áreas e descobriu em qual área trabalhava melhor.

O modelo representou o fim do advogado generalista, resultado de mudança estrutural no direito na sociedade norte-americana, que deixou de ser baseado em princípios gerais do direito comum, e passou, ao longo do século passado, a ser marcado pela regulação setorial. Os escritórios passaram a se organizar internamente em setores correspondentes aos próprios setores regulados, como mercado de capitais, antitruste, bancário, falências, dentre outros. A maior divisão neste modelo de escritório se dava entre advogados de contencioso e consultivo. O treinamento dos associados se tornou tão distinto que, após cerca de dois ou três anos, era impossível para um advogado de consultivo tentar carreira como advogado de contencioso.

O Sistema Cravath representou para os escritórios internacionais de advocacia o que o sistema fordista representou para as indústrias em geral. Foi modelo revolucionário que rapidamente suplantou a advocacia tradicional, tornando-se padrão para escritórios norte-americanos e ingleses. Posteriormente, foi o sistema que permitiu a expansão internacional destes mesmos escritórios, garantindo aos clientes a manutenção do padrão de serviço nas diversas jurisdições nas quais os clientes, também internacionalizados, passaram a atuar após o fim da Segunda Guerra Mundial.

2.2 Panorama Atual

Com o tempo, os escritórios de advocacia empresarial cresceram de tal modo que a sua sofisticação em matéria de organização administrativa superou até mesmo a de grandes empresas, alcançando faturamento global também superior a muitos de seus próprios clientes. As grandes firmas internacionais de advocacia contam hoje com departamentos administrativos próprios, tais como contabilidade, recursos humanos, *marketing* e produção de conhecimento.⁶

Adicionalmente, sistemas de tecnologia de informação complexos foram disseminados entre os escritórios. Tornaram-se bastante comuns *softwares* para marcação de tempo gasto nas diversas tarefas desempenhadas pelos integrantes do escritório, comparação de minutas de documentos, gestão de despesas e de receitas, e, mais recentemente, de geração de documentos jurídicos como contratos e petições, os chamados *softwares* de “*document assembly*”.

Tal evolução não representa a superação do Sistema Cravath, mas sim o desenvolvimento do mesmo modelo adaptado às novas tecnologias. Curiosamente, em mercado como o brasileiro, que não conta com escritórios internacionais, a maior parte dos escritórios empresariais busca incorporar elementos do Sistema Cravath, ainda que seja difícil identificar os que o aplicam de forma integral.

No Brasil é comum que a evolução profissional nos grandes escritórios siga as seguintes etapas: (i) estagiário; (ii) advogado júnior; (iii) advogado pleno; (iv) advogado sênior; e, por fim, (v) sócio, em alguns casos também separados entre sócios de serviço e sócios de capital (*equity partners*). É exatamente a nomenclatura do Sistema Cravath. No entanto, nenhum escritório brasileiro adota o sistema “*lockstep*” puro até o nível dos sócios.⁷

6 Tais como bibliotecas, cursos internos, elaboração de minutas, manuais de uso interno, memorandos predeterminados para consultas repetitivas, bem como vários materiais comparativos em matéria de direito.

7 LATIN LAWYER. Sharing out the Pie. *Sample Articles*. p. 21. Disponível em: http://latinlawyer.com/cdn/files/II/LL_Samples_12-10.pdf. Acesso em 27 de dezembro de 2013.

Os modelos de remuneração dos escritórios empresariais dividem-se em dois grandes grupos: o *lockstep*, conforme descrito acima; e o *eat what you kill*, diretamente vinculado à produtividade do advogado, mais especificamente ao tempo trabalhado e cobrado dos clientes, e, em alguns casos, aos clientes trazidos para o escritório.⁸ Os dois modelos podem ser considerados extremos de um espectro com inúmeras variações. Alguns escritórios adotam, por exemplo, versões “ajustadas” do modelo “*lockstep*”, permitindo que alguns sócios, os “*rainmakers*”, recebam remuneração superior em razão do volume de seus clientes. Outros concedem bônus anuais maiores aos advogados associados que debitam maior número de horas. Entre os escritórios internacionais, tais ajustes tendem a ser discretos, já que a aproximação do modelo “*eat what you kill*” pode afastar jovens talentos que não desejam participar de um escritório no qual seu treinamento pode ser atrapalhado pela competitividade entre os sócios e com os colegas.

Um aspecto comum entre ambos os modelos é a necessidade de especialização para atender à estrutura da organização empresarial dos clientes e ao desenvolvimento constante de regulação, criando sempre novas áreas de especialização nas diversas jurisdições. Durante as décadas de 1990 e 2000, acreditava-se que a especialização permitiria expansão quase ilimitada de escritórios internacionais de advocacia. Aqueles de maior porte se tornariam cada vez mais eficientes para seus clientes, devido a sua capacidade de agregar um número maior de especialistas em número crescente de jurisdições. Maiores os escritórios, maiores as eficiências geradas e transmitidas aos clientes, em uma lógica de ganho de escala similar à identificada em grandes indústrias.

Durante estas décadas, muitos escritórios com milhares de advogados foram formados com base em um processo de fusões inspirado justamente pela lógica da especialização. Acreditava-se que os escritórios de advocacia continuariam crescendo e, finalmente, passariam por processo semelhante ao dos bancos de investimento na década de 1990. Até então, os principais bancos de investimento norte-americanos, como Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Lehman Brothers eram sociedades civis, como as sociedades de advogados, nas quais os banqueiros eram sócios em modelos que poderiam ser

8 Sobre os dois modelos, Bernstein explica as vantagens e as desvantagens: “The two most common systems are the ‘eat what you kill system’ and the ‘lockstep system’, each of which creates both desirable and undesirable incentives. Under an ‘eat what you kill system’, which rewards current contributions to firm profits and/or punishes short-term reductions in such contributions, shirking is deterred, but at the same time, each partner is deprived of the benefits of the firm’s client base diversification. Conversely, under a “lockstep system” in which partners are rewarded based primarily upon length of service, partners obtain the benefits of a diversified client base, but shirking is not fully deterred. BERNSTEIN, Edward. Structural Conflicts Of Interest: How A Law Firm’s Compensation System Affects Its Ability To Serve Clients, *University of Illinois Law Review*, No. 5, p. 1262, ano 2003.

considerados de “*lockstep*” ajustado. Posteriormente, tais bancos tornaram-se companhias abertas e os sócios negociaram suas participações nas bolsas de valores, tornando-se meros funcionários. Acreditava-se que os grandes escritórios de advocacia seguiriam o mesmo caminho e o movimento de fusões seria apenas um preparativo para este passo.

No entanto, a crise de 2008 talvez tenha levado a um reconhecimento de que a eficiência gerada pela especialização, se levada a extremos, pode impedir o desenvolvimento intelectual do advogado ao lidar com casos que exijam o conhecimento de mais de uma área do direito. Tal fenômeno, bastante recorrente no dia a dia dos escritórios de advocacia empresarial de elite, pode criar riscos que os escritórios visam evitar. Além disso, a demanda por determinados serviços jurídicos varia de acordo com a conjuntura.⁹

A crise de 2008 fez com que os clientes mudassem a forma de contratação dos serviços jurídicos de forma radical. Pressionados pela obrigação de reduzir custos, passaram a identificar os serviços jurídicos repetitivos e altamente especializados, para os quais os escritórios multinacionais seriam adequados, e os serviços jurídicos especializados, com análises de risco, para os quais os escritórios multinacionais não seriam adequados. O valor de tais serviços também se tornou crescentemente diferenciado, com valores menores para trabalhos repetitivos e maiores para trabalhos sofisticados. Tal situação criou espaço para o modelo que chamamos aqui do empreendedor jurídico, capaz de identificar serviços que seriam mais eficientemente realizados com a ajuda de softwares e modelos repetitivos, com mais baixo custo e um potencial de alta lucratividade de escala, e não mais pela sofisticação e qualidade dos serviços.

O Sistema Cravath deixou de ser um modelo universal, e se tornou apenas o modelo da elite, dos “pequenos” escritórios sediados em Nova Iorque, que mantiveram o sistema “*lockstep*” puro, atraindo alunos das escolas de elite para obterem uma formação de especialista ilustrado, formando advogados com foco em uma única jurisdição, mas com ampla capacidade de análise de risco. Os escritórios tradicionais de Nova Iorque e Londres que se mantiveram fiéis ao Sistema Cravath, como o próprio Cravath, Swaine & Moore, Cleary Gottlieb

9 “With the competition between law firms more intense, effective and efficient training has become even more important. One recurring issue is how best to train junior attorneys to specialize—at a time when clients expect increasingly deep knowledge about specific legal areas—but also make sure those attorneys are flexible enough to shift as the economy does. At Cravath, for example, which has its own rigorous training system that seeks to produce generalist lawyers, when bank lending evaporated in January 2009, the partners who had specialized in that area moved into M&A and securities work, Allen Parker says. Adds Wachtell’s Neff: “If you’re a junk bond lawyer, and the market shuts down for three or four months, you need to be able to know how to do other things, even if they are in the securities field.” FELDMAN, Amy. *The Leading Edge*. *Columbia Law School Magazine*, Winter 2012. Disponível em: <http://www.law.columbia.edu/magazine/621696/the-leading-edge>. Acesso em 18 de outubro de 2013.

Steen & Hamilton, Debevoise & Plimpton, Davis Polk & Wardwell e Wachtell Lipton Rosen & Katz, parecem ter sobrevivido bem à crise, mantendo preços altos por seus serviços e retendo talentos, com contratação prioritária entre quatro escolas de elite: Yale, Harvard, Stanford e Columbia.¹⁰

O exemplo contrário mais marcante seria o do escritório Dewey & LeBoeuf, resultante da fusão em 2007 de dois escritórios tradicionais de Nova Iorque, Dewey Ballantine e LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, para formar um colosso de mais de mil advogados em 26 escritórios ao redor do mundo e faturamento anual próximo de US\$ 1 bilhão. Neste processo, o escritório gradualmente abandonou o modelo “*lockstep*”, passando a contratar estrelas do mercado jurídico com remunerações que representavam múltiplos do que recebiam muitos dos sócios formados internamente. O escritório apresentou seu pedido de falência em 28 de maio de 2012, naquela que representou a maior falência de um escritório de advocacia em toda a história.

Talvez o novo modelo para os escritórios de elite seja o do escritório Wachtell Lipton Rosen & Katz, há muitos anos o escritório com mais alta reputação no mercado norte-americano segundo a pesquisa realizada pela empresa de consultoria Vault, baseada na opinião dos demais escritórios.¹¹ O modelo do Wachtell se caracteriza pela manutenção de pequeno escritório em termos comparativos, com cerca de 200 advogados em apenas um escritório em Nova Iorque. O escritório é dividido em poucas áreas de especialidade, com foco genérico em operações de fusões e aquisições, ao redor da qual todas as demais áreas orbitam. Diferentemente do Sistema Cravath, no modelo do Wachtell há ênfase menor no papel do escritório na formação jurídica dos advogados. O foco está em remunerar os advogados em nível muito superior, normalmente chegando ao dobro do que é pago pelos demais escritórios de Nova Iorque, e contratar apenas cerca de 20 advogados por ano dentre os melhores alunos das escolas de elite. Outra diferença do modelo Wachtell está em uma menor ênfase no modelo de cobrança por hora e a prevalência da contratação por um valor fechado por operação, de forma similar à contratação de bancos de investimento e firmas de consultoria.

Tal diversidade nos leva a concluir que, assim como ocorreu com os modelos industriais, também na advocacia, em vez da prevalência de um único modelo, há a segregação internacional do mercado, não com base em jurisdições, mas crescentemente com base na sofisticação dos trabalhos realizados. Alguns

10 LATTMAN, Peter, Culture Keeps Firms Together in Trying Times. *New York Times*, 24 de setembro de 2012, Disponível em <http://dealbook.nytimes.com/2012/09/24/culture-keeps-firms-together-in-trying-times/>. Acesso em 26 de dezembro de 2013.

11 Disponível em: <http://www.vault.com/company-rankings/law/vault-law-100/>. Acesso em 26 de dezembro de 2013.

escritórios concentrarão advogados pouco remunerados, realizando um trabalho fortemente dependente de recursos tecnológicos como os softwares de geração de documentos, com custo muito baixo para os clientes, atendendo a demandas massificadas. Outros poucos escritórios concentrarão trabalho de alta complexidade, com profissionais cuja remuneração média estará muito acima dos padrões de mercado. Assim, os futuros advogados deverão ajustar sua formação para o tipo de advocacia que desejam realizar no futuro, não mais para qual área de especialização desejam se dedicar. Devem escolher entre tornarem-se arquitetos institucionais nos poucos escritórios mais sofisticados que sobreviverão, ou empreendedores jurídicos, montando escritórios altamente eficientes e com capacidade para gerar ganhos de escala.

3. Formação Jurídica

Com o desenvolvimento atual do mercado jurídico, a formação universitária ganha importância. É a formação universitária que permitirá ao advogado efetivamente escolher qual a carreira que desejará seguir, ao invés de deixar que tal escolha seja feita pelo escritório no qual obtiver um emprego. Uma vez “formatado” para a advocacia de massa, não existe retorno para a advocacia de questões sofisticadas. As portas para os escritórios de advocacia sofisticada estarão abertas apenas no final da formação universitária. Ou seja, antes disso o estudante precisa decidir se ambiciona se tornar um empreendedor dos escritórios de advocacia massificada ou um advogado para questões sofisticadas. A formação será muito diversa.

É impossível traçar o “perfil do advogado empresarial contemporâneo” sem tecer considerações sobre sua formação jurídica, razão pela qual serão feitas breves considerações sobre o ensino jurídico no Brasil. Em especial, busca-se analisar em que medida ele pode ser ferramenta para o desenvolvimento de profissionais aptos para mudanças que afetarão o mercado brasileiro nas próximas décadas.

No Brasil, o curso de Direito é oferecido como graduação, diferentemente de outros países, como os Estados Unidos e o Japão, nos quais o ingresso na Faculdade de Direito é condicionado à conclusão de uma graduação universitária prévia. Os alunos das Faculdades de Direito brasileiras podem entrar razoavelmente jovens no curso, sem formação multidisciplinar e sem experiência profissional prévia. Portanto, a formação multidisciplinar da qual os alunos carecem deve ser desenvolvida dentro das próprias Faculdades de Direito.¹²

12 O sistema de J.D. (*Juris Doctor*), no qual a faculdade de Direito é uma pós-graduação, modelo característico dos Estados Unidos, em contraposição ao de LL.B. (*Bachelor of Laws* – graduação, ou bacharelado, em Direito), foi adotado em 2004 no Japão para aumentar a oferta de advogados empresariais, que atuariam para empresas japonesas e estrangeiras.

Como visto, muitos dos profissionais formados em faculdades de Direito serão, efetivamente, administradores de empresas jurídicas, e não advogados no sentido tradicional, que exercem atividades privativas de profissão regulamentada.

O ensino jurídico deve, ao mesmo tempo, fomentar formação jurídica ampla e tradicional, capaz de permitir ao aluno identificar riscos jurídicos graves, característicos da advocacia sofisticada, e formação multidisciplinar, permitindo ao aluno adquirir habilidades de liderança e administração de grandes empresas jurídicas.

Assim, por um lado, o ensino do Direito deve contemplar uma sólida formação jurídico-dogmática de caráter generalista, de modo a inculcar nos alunos as teorias básicas das diversas áreas do direito. Tal formação será essencial na advocacia sofisticada, pois evita os erros de julgamento causados pela excessiva especialização e pelo trabalho jurídico repetitivo.

Por outro lado, o ensino do Direito focado somente em modelos dogmáticos, como é o modelo tradicional das escolas brasileiras, torna-se insuficiente para o gerenciamento de empresas jurídicas, nas quais a precisão dogmática é menos relevante que os resultados agregados. Em uma operação empresarial e massificada, o que seriam erros inadmissíveis na advocacia sofisticada, como contradições em contratos ou a perda de um prazo em ações judiciais, tornam-se apenas custo estatisticamente mensurável. O conhecimento dogmático é apenas um dos elementos relevantes para a redução de tais custos. As faculdades de Direito, portanto, devem prezar pela multidisciplinaridade, de modo a absorver elementos produzidos por outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, economia, contabilidade, sociologia, psicologia e ciência política. Tais conhecimentos darão ao estudante a capacidade de se tornar também um empresário capaz de lidar com as expectativas de milhares de funcionários e com os interesses de seus clientes.

Considerando a existência de modelos tão diversos de advocacia, pode parecer contraditório querer formar advogados empresariais para tipos de empresas diferentes em uma mesma escola. Alguns poderiam então sugerir a segregação também das escolas em escolas para advocacia de massa e escolas para advocacia sofisticada. Tal medida seria um erro, uma vez que seria adaptar o ensino jurídico a um horizonte limitado do contexto da indústria jurídica internacional. Mesmo a tendência identificada acima pode ser alterada brutalmente pelo avanço de novas tecnologias, que podem criar modelos ainda mais

ras, bem como desenvolver o papel do Direito como contraponto às relações pessoais e à burocracia estatal japonesa. Cf. DEZALAY, Yves; GARTH, Bryant. Corporate Law Firms, NGOs, and Issues of Legitimacy For a Global Legal Order. *Fordham Law Review*. Vol. 80., No. 6, p. 2323, 2012. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2053495&download=yes. Acesso em 18 de outubro de 2010.

diversos de organização das empresas da advocacia. Assim, a solução está em equacionar aparentes contradições.

Por exemplo, para a advocacia empresarial sofisticada, a identificação de riscos frequentemente depende não apenas de questões dogmáticas, mas da capacidade de interpretação de elementos conjunturais e também da elaboração de cenários nos quais as consequências legais de determinada conduta podem ser estimadas para que cursos de ação sejam sugeridos em consultas ou negociações. A avaliação de risco depende da capacidade do advogado de olhar o mundo com os olhos do empresário para mensurá-lo, e, em seguida, voltar a ser apenas o conselheiro do empresário, sem assumir os riscos que está apontando. A formação dada ao aluno para que ele seja o empresário de uma empresa jurídica deveria ser a mesma dada ao aluno que se dedicará à advocacia sofisticada. A forma de conciliar as duas posições estaria justamente em uma aula de ética profissional, na qual o aluno seria chamado a assumir tais posições e saber em que momento utilizar cada chapéu e as razões pelas quais não deve utilizar ambos ao mesmo tempo.¹³

Outra questão relevante é expor os alunos diretamente à advocacia internacional. O direito comparado e a produção acadêmica estrangeira podem se tornar poderosas ferramentas de inovação institucional.¹⁴ Entretanto, diferentemente do que foi feito no passado, os alunos devem ser expostos ao direito comparado de forma direta, e não mediada. Ou seja, em vez de fazer com que os alunos leiam textos de direito comparado, nos quais, por exemplo, se identificam autores brasileiros descrevendo legislações estrangeiras, os alunos devem ser diretamente expostos ao direito estrangeiro, pelo estudo de casos da jurisprudência de outros países e suas legislações. Além disso, tal exposição deve ser feita não apenas com base nos textos e temas de direito europeu e norte-americano. Os alunos devem ser expostos na mesma medida a questões

13 Por exemplo, a forma como advogados são remunerados pode revelar importantes questões éticas. Assim, um advogado em uma transação comercial que aceita ser remunerado pelo sucesso do negócio assume o risco do próprio empresário e, de tal forma, coloca-se em uma situação de conflito para apontar um risco que possa inviabilizar o negócio. Tal forma de remuneração é, então, intrinsecamente antiética, já que pode colocar os interesses do advogado em uma posição contrária a de seu cliente.

14 Não se defende aqui o transplante irrefletido de fórmulas adotadas em outros países. O que se aproxima mais do que foi defendido neste texto é a lição de Tullio Ascarelli sobre a função do estudo do direito comparado: "[...] o estudo do Direito Comparado permite a construção dos vários institutos no terreno desse direito, isto é, considerados os característicos de cada instituto não relativamente a determinado sistema, mas em muitos sistemas e, por isso, seguindo características internacionalmente constantes, distinguindo os comuns dos particulares. [...] Entretanto, o conhecimento do direito comparado constitui, por seu turno, sob os dois aspectos acima lembrados, um auxílio para a interpretação e aplicação de um determinado direito, tal como, aliás, acontece em geral com os estudos históricos e sociológicos." ASCARELLI, Tullio. *Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado*. São Paulo: Saraiva, 1969. pp. 11-12.

envolvendo países latino-americanos, asiáticos e africanos, considerando que estas são as fronteiras para as quais as indústrias brasileiras poderão expandir-se com igual ou maior facilidade em seu processo de internacionalização.

O desenho programático da disciplina optativa de graduação “Governança Corporativa”, oferecida pelo Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), é exemplo de tais questões. Ministrada pela primeira vez em 2013 a alunos do terceiro ano, a disciplina foi concebida como forma de levar os grandes debates contemporâneos no Brasil e no mundo sobre governança corporativa a alunos que já haviam estudado os fundamentos de direito societário. O objetivo de longo prazo seria o de fomentar o desenvolvimento de inovações institucionais com base nas ferramentas de direito público e privado adquiridas ao longo do curso de direito.

Os alunos devem estudar previamente textos disponibilizados em plataforma eletrônica da própria USP. A leitura obrigatória para a parte expositiva do curso compreende: legislação, pesquisas empíricas, textos históricos, manuais de melhores práticas produzidos por *think tanks* brasileiros e internacionais, clássicos da teoria econômica institucional, artigos de revistas jurídicas estrangeiras, casos de escolas de administração de empresas e doutrina sobre direito societário brasileiro. Este conjunto amplo de materiais visa retirar os alunos de sua zona de conforto, demonstrando o valor da formação multidisciplinar.

Além da parte denominada “expositiva”, o curso também integra estudos de casos polêmicos e de alta complexidade. Para estimular o raciocínio crítico e o desenvolvimento dos alunos, é utilizado o método de “simulação”, ou *role playing*, no qual os grupos são divididos em três subgrupos: um defende a tese, outro a antítese e outro julga. Os dois primeiros apresentam acalorados debates na sala de aula, enquanto o terceiro decide em favor de um ou de outro e entrega a decisão escrita em prazo determinado via plataforma eletrônica da USP. Antes da apresentação, todos devem comparecer à reunião prévia, uma espécie de *coaching*, com monitores de graduação e assistentes de pós-graduação. Os casos são baseados em materiais e questões atuais e polêmicas, evitando-se qualquer caso hipotético. Ao invés de criar um caso inspirado em situações reais, como no sistema das clínicas jurídicas, os alunos são convidados a lidar com materiais reais, contratos efetivamente negociados, acórdãos relevantes, projetos de lei ainda em votação no Congresso Nacional, dentre outros. A ideia é a de colocar os alunos para vivenciar os dilemas típicos de administradores e grandes advogados sem qualquer tipo de filtro, lidando diretamente com a realidade jurídica. Os alunos são expostos diretamente à realidade aplicável à matéria, sem filtros.

Tal experiência gerou bons resultados, à medida que busca criar um espaço de desenvolvimento crítico. Evidência disso são as pesquisas espontâneas de textos adicionais que os alunos têm feito para reforçar seus argumentos,

tanto em relação aos debates, como em relação às decisões, o que elevou significativamente o nível das discussões.

Esta experiência também demonstra que a formação de advogados empresariais não depende necessariamente da reformulação do currículo das faculdades de direito no Brasil. Depende mais da reformulação do método de ensino aplicável a cada uma das matérias já existentes. Assim, as matérias de caráter mais dogmático devem ser ministradas com recurso a casos práticos, trazendo os alunos para a realidade. Já as matérias de conteúdo mais aberto devem ser dadas com conexão com os conteúdos dogmáticos, dando aos alunos a perfeita noção da importância da história, da economia, da sociologia e da psicologia, dentre outros, para a solução de questões jurídicas reais.

Por fim, para que os alunos das Faculdades de Direito sejam formados para o exercício da advocacia empresarial, é essencial que exista também uma formação ética. Tal formação não pode estar baseada em um curso de ética. Ética não é uma matéria filosófica. É uma matéria prática, fruto da experiência de vida de cada pessoa. Assim, a prática disseminada no ensino jurídico brasileiro da “cola”, como mecanismo de fraudar provas, bem como a falta de critério na avaliação dos alunos, característico de um ensino não profissionalizado, deve ser absolutamente eliminado como fator moralizador das escolas de direito no Brasil. A avaliação é o ápice da experiência educativa e sua fraude significa que toda a atividade educacional é uma perda de tempo para o professor e o aluno. Ética é cada aluno receber uma nota que reflita seu esforço em aprender a matéria. Um estudante de direito que aprende na escola que fraudar uma prova é aceitável aprende que praticar atos de corrupção ou práticas antiéticas nas relações com os clientes são aceitáveis desde que ninguém seja identificado cometendo tais atos. Esta é a diferença entre um aprendizado ético e o ensino da ética. O aprendizado ético forma advogados éticos. O ensino da ética forma advogados que sabem a retórica da ética e da moral, mas que não necessariamente a praticam. A faculdade de Direito é apenas o primeiro passo para o que há de mais valioso para o advogado: sua reputação.

4. A Reputação como Capital da Advocacia Empresarial

Para que os escritórios de advocacia se tornem verdadeiras organizações estruturadas com base em um modelo institucional sólido, independentemente do modelo de advocacia empresarial adotado, é essencial a existência de um elemento denominado “capital reputacional”. Este conceito pode ser definido como rendimento obtido pela firma em virtude de sua reputação em mercados nos quais a assimetria de informação é mais significativa.¹⁵ Os escritórios

15 “A description of lawyers serving as reputational intermediaries is based on the so-called reputation capital paradigm. Elaborating on the commonplace notion that the opportunity

de advocacia empresariais contam hoje com uma complexidade administrativa maior do que a de muitas empresas de grande porte. A construção de um capital reputacional de tais organizações, bem como de seus sócios e associados é, por conseguinte, também muito mais complexa. Para fins didáticos, o capital reputacional será analisado aqui em três níveis melhor descritos abaixo: o fiduciário, o ético e o técnico.

4.1 Confiança

A prática da advocacia é intimamente ligada à confiança depositada pelos clientes em seus advogados. No que se refere à advocacia empresarial, esta tônica é ainda mais verdadeira, já que aos advogados são confiadas informações de extrema importância para a empresa. Por exemplo, planos de negócios, produtos em desenvolvimento, propostas de reestruturação societária, dentre outros temas sigilosos e estratégicos são discutidos com advogados pelos diretores de empresas antes mesmo de serem apresentados a conselhos de administração. A quebra deste elemento fiduciário pode provocar a ruína não só dos advogados que estão lidando diretamente com determinado caso, como também do próprio cliente.

O sigilo é elemento essencial para a construção do capital reputacional, tanto de um advogado, quanto da instituição ao qual ele pertence. O sigilo profissional do advogado não é apenas boa prática, mas determinação legal. Segundo a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (“Estatuto da Advocacia”), a violação, sem justa causa, de sigilo profissional constitui infração disciplinar (art. 34, VII). O Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil dedica um capítulo ao sigilo profissional. O artigo 25 trata o sigilo profissional como inerente à profissão. As únicas exceções a esta regra são os casos de grave ameaça ao direito à vida, à honra, ou quando o advogado se veja afrontado pelo próprio cliente e, para sua defesa, deva revelar segredo, sendo sempre restrito ao interesse da causa.

O sigilo é particularmente importante na advocacia empresarial. Conforme já explicado, os advogados hoje possuem um amplo acesso a informações comerciais estratégicas de seus clientes ou mesmo de suas contrapartes, em

for repeat business will constrain producers from cheating their customers, the reputation capital paradigm predicts that a firm selling quality products in a market plagued with asymmetric information will make investments in firm-specific assets such as a reputation for quality. Since customers will pay a premium for quality products, the reputation will yield an income stream. But because the reputation is firm-specific, cheating, or delivering goods below the promised level of quality, will eliminate the value of the investment by eliminating the income stream. Therefore, so long as the value of the firm-specific investment, that is, the income stream generated by the reputation for quality, exceeds the profit obtainable from a single incident of cheating, the firm will not cheat. Under these conditions the initial investment in the nonsalvageable asset serves as a commitment, or bond, that the producer will live up to its assurances.” OKAMOTO, Karl s. Symposium: Business Lawyering and Value Creation for Clients: Reputation and the Value of Lawyers, 1995, *Oregon Law Review*, Volume 74, p. 22.

casos de operações de fusões e aquisições¹⁶, ofertas públicas de valores mobiliários ou mesmo concessão de grandes financiamentos, em relação aos quais é geralmente necessário o acesso a uma ampla variedade de documentos sobre o negócio do tomador e das garantias a serem dadas, com vistas a assegurar sua exequibilidade no caso de inadimplemento ou resolução.

Em operações de fusões e aquisições, o advogado terá acesso a *data rooms*, espaços físicos ou virtuais nos quais são disponibilizados documentos que podem abranger todas as áreas de atuação da sociedade a ser adquirida: documentos societários (p. ex.: atas, demonstrações financeiras, acordos de acionistas e livros), contratos comerciais (p. ex.: ligados à principal atividade da empresa, como por exemplo os contratos de financiamento e de distribuição, bem como aqueles operacionais — prestação de serviços de tecnologia da informação, segurança, limpeza, aluguéis), contratos financeiros (p. ex.: financiamentos, garantias, arrendamentos mercantis), matrículas de imóveis, registros de propriedade intelectual, processos judiciais (p. ex.: referentes a contingências ambientais, cíveis, trabalhistas e criminais) e administrativos (p. ex.: contingências tributárias, concorrenciais, de mercado de capitais e decorrentes de regulação setorial específica).

Estas informações têm valor elevado para os clientes, e parte da razão pela qual os advogados envolvidos devem ser bem remunerados por tal envolvimento é justamente em virtude do seu treinamento para manter tais informações em sigilo, jamais comentando sobre qualquer detalhe com qualquer pessoa, até de seu círculo familiar mais fechado. Essa percepção da importância da relação de confiança de um cliente com um escritório de advocacia não é algo intuitivo, já que o advogado talvez nem sequer conheça qualquer pessoa que trabalhe para o cliente. Ela é inculcada no advogado por meio das regras do próprio escritório, pela repetição e pela exposição do advogado a milhares de situações nas quais tal responsabilidade é dele exigida. A reputação é assim mantida não somente com base no valor moral de cada advogado membro do escritório, mas por um sistema empresarial que condiciona o comportamento do advogado.

4.2 Padrões Éticos

O capital reputacional de um escritório de advocacia e, por conseguinte, de seus integrantes, também consiste na adoção de um *modelo institucional* que contemple elevados padrões éticos. A utilização do termo “modelo institucional” tem por objetivo demonstrar que os padrões éticos devem permear todos os aspectos, ainda que acessórios, da prática da advocacia. Em outras palavras,

16 M&A ou “*mergers and acquisitions*” é termo anglo-saxão costumeiramente traduzido por “fusões e aquisições” e designa operações societárias de compras e vendas de empresas. A despeito da impropriedade da tradução, o termo é de uso corrente pelo mercado e, por isso, será adotado neste trabalho.

o advogado deve se comportar de modo ético não somente quando redige ou negocia um contrato, ou litiga diretamente perante um órgão judicial ou administrativo. A ética deve ser inerente à estrutura da atividade.

Assim, a advocacia empresarial contemporânea exige também a criação de regras bem claras para a instituição no que se refere à aceitação de clientes. Não são necessárias muitas digressões filosóficas sobre o tema. O Código de Ética da OAB, embora tenha como foco o modelo de advocacia contenciosa judicial clássica, contém provisões que podem ser interpretadas como aplicáveis às áreas consultivas e de contencioso administrativo.

Normas genéricas do Código de Ética da OAB, como a proibição de patrocínio de interesses opostos em juízo por advogados integrantes de mesma sociedade (art. 17) e a obrigação de relatar impedimento ético no caso de ter sido convidado pela outra parte, se esta lhe houver revelado segredos ou obtido seu parecer (art. 20), devem ser incorporadas aos modelos institucionais dos escritórios de advocacia empresarial, na qualidade de regras e processos adequados às suas especificidades administrativas.

A cultura institucional de um escritório de advocacia empresarial também deve ser reforçada pela própria utilização de mecanismos educativos em relação aos seus integrantes no que se refere a este modelo institucional ético. Isto implica a realização de treinamentos que abrangem não somente os sócios ou associados, mas também integrantes de departamentos administrativos, paralegais e estagiários, sobre postura profissional, dever de sigilo, abstenção de se atuar em situações de conflito e rejeição do exercício de atividades ilícitas.

O advogado não é um simples mandatário, nos termos da própria definição de mandato do art. 653 do Código Civil, destinado a administrar interesses privados do mandante.¹⁷ Conforme o art. 133 da Constituição Federal, sua atuação é *indispensável* à administração da Justiça. Assim, exerce função pública, ainda que represente interesses privados. Daí a principal razão para manter elevados padrões éticos.¹⁸

A Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro, determina que as pessoas físicas ou jurídicas que prestem,

17 Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.

18 Eduardo Salomão Neto, em artigo no jornal *O Estado de São Paulo*, de 13 de abril de 2010, destacou que: “Os advogados recebem por lei importantes privilégios que os cidadãos comuns não têm: postular perante o Poder Judiciário e aconselhar sobre o Direito aplicável a fatos concretos. [...] Na essência do problema da desvalorização da advocacia está a perda de noção pelos advogados da natureza pública do serviço que prestam. Mal que se inicia com a visão de que o advogado é um mero técnico e que a qualidade de seu serviço deve ser aquilatada por sua capacidade de “fazer as transações acontecerem”, segundo o lugar-comum promocional usado por muitos escritórios. Bordão justo na maioria dos casos, mas que esquece a significativa minoria de negócios que simplesmente não devem acontecer, porque na forma ou no conteúdo violam a lei.”

mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em operações de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer natureza, ou financeiras, societárias ou imobiliárias (art. 9º, XIV, “a” e “e”) estão sujeitas à obrigação de identificação de clientes e manutenção de registros de operações, devendo comunicar operações suspeitas.

Deste modo, os parâmetros éticos relativos aos processos de aceitação de clientes e casos pelo advogado empresarial devem contemplar a probabilidade de que operações sejam estruturadas para dissimular a prática de atos ilícitos, como, por exemplo, lavagem de dinheiro.

Tais padrões éticos são também formados por meio da advocacia em benefício daqueles que não têm acesso à justiça, por meio da advocacia *pro bono*. A advocacia gratuita de interesse público reforça a natureza essencial da advocacia como um serviço de utilidade pública. A advocacia empresarial, realizada de forma ética, mesmo muito bem remunerada, é um serviço de interesse público. É essencial para uma economia próspera. Mas a advocacia gratuita por todos os membros de um escritório permite que os próprios advogados entendam o valor de seu trabalho, o qual não se mede apenas pelo que os clientes pagam. O cliente *pro bono* deve receber o mesmo tratamento e ser tratado com a mesma dedicação que os clientes pagantes. O advogado que não age de tal forma não está apto eticamente para o exercício da advocacia, mesmo que tenha o domínio da técnica.

4.3 Técnica

Por fim, o advogado empresarial contemporâneo deve dominar a técnica inerente à prática da advocacia. Aqui não são necessárias muitas considerações. O advogado deve ter uma sólida formação jurídica, de modo que ele domine a técnica, ou seja, as normas jurídicas aplicáveis aos casos com os quais lida e o modo pelo qual lida com tais normas em situações concretas. A visão interdisciplinar também é necessária para que esse processo de interpretação de normas jurídicas seja contextualizado nos problemas que chegam ao conhecimento do advogado, na subsequente elaboração de cenários e alocação de riscos dentro de determinado esquema contratual ou societário.

O advogado empresarial moderno também busca prevenir conflitos ao invés de fomentá-los. As linhas entre o trabalho do advogado e do empresário no mundo atual se tornaram mais tênues e o advogado se torna cada dia mais um consultor de riscos e um negociador. Não por acaso algumas das técnicas modernas mais avançadas de negociação foram desenvolvidas em escolas de direito. Um dos exemplos mais conhecidos de técnica de negociação é a

chamada “negociação baseada em princípios”, criada pelo Programa de Negociação da Harvard Law School.¹⁹ A negociação permeia toda a atividade do advogado, de modo que envolve desde desenhos contratuais até acordos para encerramento de disputas.

A boa redação de contratos, petições e demais documentos é parte essencial da atividade do advogado. Uma redação bem cuidada e submetida à revisão faz toda a diferença quando o documento é colocado à prova pelo teste do Judiciário ou da arbitragem. Quanto mais frases diretas e organização clara do que se quer transmitir, menor a ambiguidade e, por conseguinte, margem de interpretação das partes e de um terceiro com poder de decisão ao iniciarem uma disputa. O Direito é comunicação, e, desse modo, o advogado empresarial deve se certificar de que o documento transmite realmente a intenção de seus clientes.

Porém, a busca pela perfeição técnica na advocacia empresarial moderna não é um valor absoluto. Como tudo na atividade empresarial, a perfeição dos documentos tem custo, medido no número de horas que um advogado experiente gasta em sua preparação e o número de revisões pelas quais o documento passa. Como dito acima, escritórios de advocacia massificada não podem oferecer o mesmo grau de atenção ao detalhe que escritórios de advocacia sofisticada. Contudo, aqueles responsáveis pela administração de escritórios massificados devem ter elevado domínio técnico para mensurar estatisticamente o custo de tais imperfeições, permitindo ao cliente tomar a decisão empresarial de pagar mais caro pela precisão técnica, ou mais barato, pela imprecisão e suas naturais consequências.

A técnica alia-se ao aspecto ético e fiduciário no sentido de que o cliente não pode levar gato por lebre. Se o cliente decidiu ter um serviço sofisticado e detalhista, é isso que deve receber. Se o cliente decidiu arcar com riscos estatísticos, deve arcar apenas com tais riscos, nada mais.

5. Conclusão: Entre o Arquiteto Institucional e o Empreendedor Jurídico

O presente artigo teve como objetivo esboçar o que seria o perfil do advogado empresarial contemporâneo. Da discussão travada até aqui, a conclusão parece ser a de que não existe um perfil de advogado empresarial, mas diversos perfis resultantes da diversidade de modelos de advocacia empresarial na economia moderna. Traço comum é que este tipo de advogado geralmente é parte de escritórios de advocacia organizados sob elevada sofisticação administrativa. Dada a complexidade de situações e casos com os quais se depara, sua

19 Um resumo bastante interessante destas técnicas pode ser encontrado em FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. *Getting to Yes*, 2ª ed. Penguin Books, 1991.

formação jurídica deve ter solidez suficiente para alcançar a eficiência técnica adequada ao modelo de advocacia no qual está envolvido. Na advocacia sofisticada, deve ser evitada a superespecialização.²⁰ Na advocacia massificada, a especialização deve estar fundada em bases estatísticas sólidas e análises de risco também bastante sólidas. O que é necessário para qualquer perfil de advogado empresarial é a formação ética e a construção de um sistema institucional de preservação da confiança entre cliente e o advogado.

O primeiro passo na formação desse perfil geral de advogado empresarial está justamente na formação ética. Como dito anteriormente, a estrutura das faculdades de direito pode contribuir positivamente para esta formação ética, eliminando práticas danosas. Mas os próprios estudantes podem decidir, como parte de sua formação, rejeitar tais práticas mesmo que o ambiente institucional nos quais estão inseridos seja leniente com relação a elas.

Dentro do aspecto fiduciário, é importante que a remuneração seja proporcional à responsabilidade assumida pelos advogados envolvidos. Seria temerário para um advogado assumir um trabalho com risco elevado por uma remuneração irrisória. A prática da advocacia empresarial no Brasil deve ser realizada, por força do art. 17 do Estatuto da Advocacia, por sociedades civis de prestação de serviços na qual “o sócio responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer”. Ou seja, ao prestar o serviço de advocacia empresarial por meio de sociedades de advogados, todos os seus membros correm o risco patrimonial pleno de tais ações. Assim, a remuneração precisa, necessariamente, ser proporcional ao risco corrido.

Cada advogado deve ter a exata medida de seu conhecimento técnico, e ser remunerado conforme as responsabilidades assumidas. A estrutura empresarial deve apenas refletir tal estrutura de distribuição de risco, sendo que seus advogados devem ser remunerados de forma proporcional aos riscos das operações envolvidas. Para tanto, a remuneração de tais escritórios também deve ser superior. A adequação da remuneração ao risco é um traço de uma

20 Sobre superespecialização, cf. interessante artigo de Jorge Eduardo Prada Levy: “A young lawyer should thus consider very carefully that while prematurely specialising looks like a shortcut to a successful career, it is actually a detour towards an intellectually-limited life with less likelihood of developing the skills and maturity it takes to be a good lawyer, and little chance of personal fulfilment and true professional recognition. The choice between joining a Big Law firm and immediately specialising, or seeking a practice that allows for broader training and exposure to different areas of law (usually with a lower initial pay), is a lawyer’s most important professional decision, even more crucial than picking a law school. That decision defines the boundaries of their intellectual development and, in the end, determines the prospects of future professional and personal realisation.” LEVY, Jorge Eduardo Prada. The Curse of Premature Specialization. *Latin Lawyer*, Volume 12, Issue 3. 8 de março de 2013.

economia eficiente e sofisticada. A economia brasileira é uma economia em desenvolvimento, e as organizações empresariais da advocacia podem cooperar para o seu desenvolvimento. A prática da advocacia no Brasil ainda é desproporcionalmente focada em aspectos contenciosos, nos quais o risco já é conhecido ou iminente. A formação de uma prática consultiva, de caráter preventivo, mais consolidada em escritórios de diversos modelos de advocacia empresarial é essencial.

Por fim, por mais que a advocacia empresarial tenha evoluído e perdido as características das sociedades de profissionais liberais que as originaram, o fato é que a escolha do perfil do advogado empresarial ainda cabe a cada profissional. Não existe uma fórmula de advogado empresarial ao qual o ingressante na carreira deva se adaptar. Quanto mais empresarial se torna a advocacia, mais ela depende da própria capacidade empresarial do advogado e, dessa forma, de sua propensão para a inovação e o desafio. Assim, é importante que o advogado escolha efetivamente o modelo de advocacia que deseja seguir, sem permitir que o escritório faça essa opção por ele.

Os arquétipos utilizados no presente trabalho, o do arquiteto institucional e o do empreendedor jurídico, não devem ser vistos como exemplos excluídos. São extremos dentro de um contínuo. O arquiteto institucional seria o arquétipo de um advogado em um escritório sofisticado, exposto a situações diversas a cada consulta, e tendo que, a cada momento, pensar em uma nova solução institucional, uma nova tese, um novo modelo de contrato, uma nova estrutura societária. O empreendedor jurídico é aquele que busca novas demandas das empresas, tendências de mercado, e apresenta soluções com baixo custo baseadas em métodos industriais conhecidos, com a aplicação da tecnologia, especialização do trabalho e criação de linhas de produção. Ambos os modelos são importantes para o desenvolvimento econômico de nosso país. Por mais que os modelos de advocacia empresarial sejam baseados em modelos estrangeiros, o desenvolvimento da economia brasileira depende não só do desenvolvimento de novas tecnologias empresariais, mas também de uma nova tecnologia de advocacia empresarial.

Os elementos essenciais, e que o tempo provavelmente não será capaz de mudar, consistem basicamente na conclusão de que a carreira de um advogado empresarial depende de sua formação básica, tanto técnica quanto ética. Assim, o desenvolvimento da advocacia empresarial no Brasil depende mais do nosso ensino jurídico do que dos próprios escritórios de advocacia. Enquanto nosso ensino jurídico continuar sendo paroquial, nossos escritórios também serão satélites da advocacia empresarial internacional. Oxalá tenhamos a coragem de desenvolver nosso próprio modelo de ensino jurídico, e, como resultado deste, nosso próprio modelo de advocacia empresarial.

Referências

ASCARELLI, Tullio. *Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado*. São Paulo: Saraiva, 1969.

BERNSTEIN, Edward. Structural Conflicts Of Interest: How A Law Firm's Compensation System Affects Its Ability To Serve Clients, *University of Illinois Law Review*, No. 5, p. 1262, ano 2003.

DEZALAY, Yves; GARTH, Bryant. Corporate Law Firms, NGOs, and Issues of Legitimacy For a Global Legal Order. *Fordham Law Review*. Vol. 80., No. 6, p. 2323, 2012.

FELDMAN, Amy. The Leading Edge. *Columbia Law School Magazine*, Winter 2012. FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. *Getting to Yes*, 2ª ed. Penguin Books, 1991.

LATIN LAWYER. Sharing out the Pie. *Sample Articles*. p. 21.

LATTMAN, Peter, Culture Keeps Firms Together in Trying Times. *New York Times*, 24 de setembro de 2012.

LEVY, Jorge Eduardo Prada. The Curse of Premature Specialization. *Latin Lawyer*, Volume 12, Issue 3. 8 de março de 2013.

OKAMOTO, Karl s. Symposium: Business Lawyering and Value Creation for Clients: Reputation and the Value of Lawyers, 1995, *Oregon Law Review*, Volume 74.

Sussman, Fern S. The Large Law Firm Structure — An Historic Opportunity. *Fordham Law Review*, Volume 56, Issue 6.